

SANDRO SILVÉRIO DO CARMO PEIXOTO

**PROJETO MULTIDISCIPLINAR FINAL 2 / ETAPA 1
ATIVIDADE FUNCIONAL NA TERCEIRA IDADE EM PORTO VELHO**

PORTO VELHO, 2024

SANDRO SILVÉRIO DO CARMO PEIXOTO

PROJETO MULTIDISCIPLINAR FINAL 2 / ETAPA 2
ATIVIDADE FUNCIONAL NA TERCEIRA IDADE EM PORTO VELHO

Projeto Multidisciplinar Final Etapa 02, apresentado ao Centro Universitário de Tecnologia Avançada - UniBTA Digital, como requisito parcial para obtenção do título de Licenciado em Educação Física.

PORTO VELHO, 2024

Texto descrevendo a escolha do tema com a justificativa, considerando os critérios – seu interesse pessoal, a relevância do tema e a disponibilidade bibliográfica.

Para a escolha do Tema “A importância da atividade funcional na terceira idade”, foi levado em consideração que o envelhecimento da população é uma realidade crescente em todo o território brasileiro, o que traz à tona a necessidade de promover a saúde e a qualidade de vida entre os idosos. A atividade funcional, que inclui exercícios e práticas que visam melhorar a força, a flexibilidade, o equilíbrio e a resistência, é fundamental para manter a autonomia e prevenir doenças.

Como alguns familiares já estão nessa faixa da terceira idade e a prática regular de atividades funcionais ajudam a prevenir doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, além de contribuir para o fortalecimento muscular e a manutenção da densidade óssea, foi considerado esses fatores para a escolha do tema, além disso, essas atividades também estão associadas à redução do risco de depressão e ansiedade, promovendo um estado geral de bem-estar mental e da maior interação social.

A manutenção da funcionalidade física permite que os idosos realizem suas atividades diárias com mais facilidade, preservando a independência e a dignidade, além de trabalhar o equilíbrio e a coordenação, o que reduz o risco de quedas, que são uma das principais causas de hospitalização e comprometimento da saúde na terceira idade.

A disponibilidade bibliográfica sobre atividade funcional na terceira idade é bastante ampla pois abrange várias áreas, como saúde, fisioterapia, educação física e geriatria. A diversidade de fontes pode ajudar a fundamentar um projeto acadêmico sobre o tema, e existe uma quantidade significativa de livros, artigos científicos, publicações em revistas, sites, teses e dissertações sobre o tema.

Através deste projeto, busca-se não apenas implementar programas de atividade funcional, mas também educar os praticantes sobre a importância do exercício físico e promover uma cultura de saúde que valorize a atividade física na terceira idade. Diante disso, este projeto acadêmico se justifica pela necessidade

urgente de abordar e implementar estratégias que promovam o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos, contribuindo para uma sociedade mais saudável e inclusiva.